

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-5

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-5

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№SI-5 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2022-SI-5>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Egamberdiyev Eminjon

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕХНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Хужаназаров Азизжон Анварович НОРМА ИЖОДҚОРЛИГИ ФАОЛИЯТИ МОНИТОРИНГИ ВА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР: НАЗАРИЙ-ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛ.....	5
2. Чориев Махмуджон Аҳмад ўғли ШАХСИЙ ҲУҚУҚ ВА ЭРКИНЛАРНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ БЎЙИЧА МИНТАҚАВИЙ МЕХАНИЗМЛАР.....	13
3. Якубов Ахтам Нусратуллоевич КРИПТО-ВАЛЮТАНИ РИВОЖЛАНИШИ ВА УНИ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҚОНУНЧИЛИГИДА ТАРТИБГА СОЛИШ МАСАЛАЛАРИ.....	22
4. Юлдашев Иқболжон Рахимович МЕҲНАТ ШАРТНОМАСИНИ ЎЗГАРТИРИШ АСОСЛАРИНИ ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ.....	30
5. Зиядуллаев Махмуджон Джуракулович ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНИШИГА ХАЛҚАРО ДЕМОГРАФИК ҲОЛАТЛАРНИНГ ТАЪСИРИ.....	37
6. Шофиев Зоир Шониёзович ФЕРМЕР ХЎЖАЛИКЛАРИНИНГ СУВ РЕСУРСЛАРИДАН ОҚИЛОНА ФЙДАЛАНИШНИ ТАЪМИНЛАШДА СУВ ИСТЕЪМОЛЧИЛАРИ УЮШМАЛАРИНИНГ ЎРНИ ВА РОЛИ.....	44
7. Ачилов Муртаза Хатамович ЎЗБЕКИСТОН РЕПУБЛИКАСИ ҚОНУНЛАРИНИНГ ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ЖАМОАТ ТАРТИБИНИ САҚЛАШ ВА ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ФАОЛИЯТИНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ СИФАТИДАГИ ИЛМИЙ ТАҲЛИЛИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	51
8. Джураева Анора Заппаровна СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ.....	61
9. Хайдаров Мирзоҳид Худойназарович ЎЗБЕКИСТОН РЕПУБЛИКАСИДА МАЪМУРИЙ СУДЛАРНИНГ ТАШКИЛ ТОПИШ ТАРИХИ ВА ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ.....	68
10. Рустамов Собир Алишерович МАЪМУРИЙ СУДЛАР ФАОЛИЯТИ ОЧИҚЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР.....	78
11. Курбонов Давлат Равшанович АЙРИМ ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ШАХСНИНГ ОЗОДЛИГИГА ҚАРШИ ЖИНОЯТЛАР УЧУН ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ: ҚИЁСИЙ-ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛ.....	86
12. Суннатов Воҳид Тошмуродович ПОРА ОЛИШ-БЕРИШДА ВОСИТАЧИЛИК ҚИЛИШ ЖИНОЯТИНИНГ СУБЪЕКТИВ БЕЛГИЛАРИ.....	97

12.00.01-ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ

Хужаназаров Азизжон Анварович,
 Тошкент давлат юридик университети “Давлат ва ҳуқуқ назарияси” кафедраси катта ўқитувчиси (PhD)
 E-mail: a.xujanazarov@tsul.uz

НОРМА ИЖОДКОРЛИГИ ФАОЛИЯТИ МОНИТОРИНГИ ВА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР: НАЗАРИЙ-ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛ

For citation: Khujanazarov Azizjon Anvarovich. MONITORING OF NORM-MAKING ACTIVITIES AND DIGITAL TECHNOLOGIES: THEORETICAL AND LEGAL ANALYSIS. Journal of Law Research. 2022, Special issue 5, pp.5-12

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7365873>

АННОТАЦИЯ

Бугунги кунда, норма ижодкорлиги соҳасига оид қатор илмий тадқиқотлар амалга оширилиб, натижалари бўйича амалдаги қонунчилик ҳамда ҳуқуқни қўллаш амалиётини такомиллаштириш бўйича таклифлар ишлаб чиқилмоқда. Шундан келиб чиқиб, ушбу мақолада норма ижодкорлиги фаолияти мониторинги ҳамда ушбу соҳада рақамли технологияларнинг ўрнига оид назарий ва ҳуқуқий таҳлил қилинган. Хусусан, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини ишлаб чиқиш ҳамда манфаатдор вазирликлар, идоралар ва маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари билан келишиш, ҳуқуқий экспертизадан ўтказиш ҳамда ваколатли органларга киритиш бўйича электрон тизимлар таҳлил қилинган. Шу билан бирга, ушбу мақолада норма ижодкорлиги фаолияти мониторинги ҳамда ушбу соҳада рақамли технологияларни қўллаш бўйича муаллифлик таклиф ва тавсиялар илгари сурилган.

Калит сўзлар: мониторинг, норма, лойиҳа, адлия, технология, норма ижодкорлиги.

Хужаназаров Азизжон Анварович,
 Старший преподаватель кафедры (PhD) “Теория государства и права”
 Ташкентского государственного юридического университета,
 Доктор философии по юридическим наук
 E-mail: a.xujanazarov@tsul.uz

МОНИТОРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОРМОТВОРЧЕСТВА И ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ

АННОТАЦИЯ

На сегодняшний день проводится ряд научных исследований в области нормотворчества, по результатам которых разрабатываются предложения по совершенствованию действующего законодательства и практики правоприменения. Исходя из этого, в данной статье проводится

теоретико-правовой анализ мониторинга нормотворческой деятельности и роли цифровых технологий в этой сфере. В частности, были проанализированы электронные системы разработки проектов нормативно-правовых документов и согласования с заинтересованными министерствами, ведомствами и местными исполнительными органами, правовой экспертизы и представления в компетентные органы. В то же время в данной статье выдвигаются авторские предложения и рекомендации по мониторингу нормотворческой деятельности и использованию цифровых технологий в этой сфере.

Ключевые слова: мониторинг, норма, проект, правосудие, технология, нормотворчество.

Khujanazarov Azizjon Anvarovich,
Senior Lecturer (Phd) of the Department of Theory of state and
law of Tashkent State University of Law,
PhD in Law
E-mail: a.xujanazarov@tsul.uz

MONITORING OF NORM-MAKING ACTIVITIES AND DIGITAL TECHNOLOGIES: THEORETICAL AND LEGAL ANALYSIS

ANNOTATION

To date, a number of scientific studies in the field of rule-making are being carried out, based on the results of which proposals are being developed to improve the current legislation and law enforcement practice. Based on this, this article provides a theoretical and legal analysis of the monitoring of rule-making activities and the role of digital technologies in this area. In particular, electronic systems for the development of draft regulatory documents and coordination with interested ministries, departments and local executive bodies, legal expertise and submission to the competent authorities were analyzed. At the same time, this article puts forward the author's proposals and recommendations for monitoring rule-making activities and the use of digital technologies in this area.

Keywords: monitoring, norm, project, justice, technology, norm-making.

1) Норма ижодкорлиги фаолиятининг илмий-назарий таҳлили

Умуммажбурий бўлган юриш-туриш қоидаларини яратиш, ўзгартириш ва бекор қилиш нуқтаи назаридан “ҳуқуқ ижодкорлиги” ўз ичига “норма ижодкорлиги” ва “қонун ижодкорлиги” тушунчаларини қамраб олган кенгроқ маъно касб этувчи категория ҳисобланади.

Норма ижодкорлигининг ташкилий-ҳуқуқий табиатидан келиб чиқиб таъкидлаш жоизки, ушбу фаолият кўйидаги ўзига хос-хусусиятларга эга:

биринчидан, мазкур фаолият бевосита ҳуқуқ манбаларидан бири бўлган норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаларини тайёрлаш, уларни ҳуқуқий экспертизадан ўтказиш ҳамда манфаатдор органлар ва ташкилотлар билан келишиш, муҳокама қилиш, қабул қилиш (чиқариш) босқичларини қамраб олганлиги;

иккинчидан, норматив-ҳуқуқий ҳужжатни қабул қилиш ваколатига эга бўлган шахс ёки орган томонидан қабул қилиниши;

учинчидан, мазкур фаолиятнинг асосий йўналишларидан бири бўлган қонун ижодкорлиги фаолиятини амалга оширишнинг қонунчиликда белгиланган тартибда алоҳида тартиб-таомилларининг мавжудлиги;

тўртинчидан, ушбу фаолиятда маҳаллий аҳолининг иштирок этиши.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 8 августдаги “Норма ижодкорлиги фаолиятини такомиллаштириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5505-сон Фармони билан тасдиқланган Норма ижодкорлиги фаолиятини такомиллаштириш Концепциясида “Норма ижодкорлиги” тушунчаси берилмаган бўлсада, мазкур Концепциянинг 3-бўлим 1-бандида норма ижодкорлиги жараёни босқичлари сифатида

норматив-хуқуқий ҳужжатларни илгари суриш, ишлаб чиқиш, келишиш, киритиш ва ижросини мониторинг қилиш кабилар кўрсатиб ўтилган[1].

Амалдаги қонунчиликка кўра, норма ижодкорлиги фаолияти инсон, унинг ҳуқуқ ва эркинликлари ҳамда қонуний манфаатлари риоя этилганлик, қонунийлик, демократизм, ошкоралик, келишув, мантиқий изчиллик, мақсадга мувофиқлик, илмий асосланганлик каби тамойилларига мувофиқ амалга оширилади.

Бизнингча, «Норма ижодкорлиги бу – норматив-хуқуқий ҳужжат лойиҳасини ишлаб чиқиш учун асос бўлувчи дастлабки таклифларни шакллантириш, лойиҳани ишлаб чиқиш фаолиятини режалаштириш, лойиҳаларни тайёрлашни ташкиллаштириш, лойиҳани ишлаб чиқиш, лойиҳани ҳуқуқий ва бошқа турдаги экспертизалардан ҳамда давлат рўйхатидан ўтказиш, лойиҳа муҳокамаси, лойиҳани манфаатдор органлар ва ташкилотлар билан келишиш, лойиҳани кўриб чиқишда иштирок этиш, лойиҳани кўриб чиқиш, қабул қилиш ва тасдиқлаш учун киритиш каби жараёнларни қамраб олган фаолият».

Қайд этиш лозимки, ушбу илмий мақолада норма ижодкорлиги босқичларини, яъни норматив-хуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини ишлаб чиқиш ҳамда манфаатдор вазирликлар, идоралар ва маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари билан келишиш, жамоатчилик муҳокамаси, ҳуқуқий ва бошқа турдаги экспертизадан ўтказиш ҳамда ваколатли органларга киритиш фаолиятини мониторинг қилиш масалалари амалдаги қонунчилик ва илмий манбалар асосида таҳлил қилинади.

2) Норма ижодкорлиги фаолиятини мониторинги тушунчаси ва амалга ошириш механизми

Даставвал, “норма ижодкорлиги фаолиятини мониторинг қилиш” тушунчаси, ўзига хос хусусиятлари, турлари масалаларига тўхталадиган бўлсак, қуйидагиларни баён этиш мақсадга мувофиқ.

Шу ўринда, “мониторинг” атамасини изоҳлайдиган бўлсак, мазкур тушунча (инглизчадан кузатиш, назорат қилиш) маълум бир жараённинг ҳолатини (мас., қабул қилинган қонуннинг бажарилишини) кузатиш, ҳисобга олиш, баҳолаш ва истиқболни белгилаш фаолиятни билдиради.

Бугунги кунда, маҳаллий илмий жамоатчилик томонидан “норма ижодкорлиги фаолиятини мониторинг қилиш” категорияси борасида муайян бир тадқиқотлар ўтказилмаган ва миллий қонунчиликда қоидалар белгиланмаган бўлсада, норматив-хуқуқий ҳужжатларнинг ижроси бўйича ҳуқуқий мониторинг соҳаси ўз ифодасини топган. Шу билан бирга, “норма ижодкорлиги фаолиятини мониторинг қилиш” тушунчаси юриспруденция соҳаси учун деярли янги тушунча ҳисобланади.

Хусусан, Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 20 апрелдаги “Норматив-хуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги Қонуни 53-моддасида норматив-хуқуқий ҳужжатлар ижросининг мониторинги ва назорати қонунчиликка мувофиқ амалга оширилиши белгилаб қўйилган. Яъни, норматив-хуқуқий ҳужжатлар қабул қилиш ҳуқуқига эга бўлган органлар ва бошқа ташкилотлар тегишли норматив-хуқуқий ҳужжатлар ижроси устидан назоратни, шунингдек уларнинг ижроси билан боғлиқ масалалар бўйича ҳуқуқни қўллаш амалиёти мониторингини ҳамда жисмоний ва юридик шахслар мурожаатларининг таҳлилин аналга оширилади[2].

Бизнингча, “норма ижодкорлиги фаолиятини мониторинг қилиш” норматив-хуқуқий ҳужжат лойиҳасини ишлаб чиқишни режалаштиришдан бошлаб уни қабул қилишгача бўлган жараёнларни қонунчиликка мувофиқ амалга оширилганлигини ўрганиш фаолиятidir.

Юқорида “норма ижодкорлиги фаолияти” тушунчасига берилган муаллифлик таърифдан келиб чиқиб, норматив-хуқуқий ҳужжатлар ижросининг мониторинги тушунчасини “норма ижодкорлиги фаолиятини мониторинг қилиш” категориясидан **жиддий фарқлаш мумкин.**

Ҳуқуқшунос олим Ю.Арзамасов норматив-хуқуқий ҳужжатларнинг ҳуқуқий мониторингини ўтказиш босқичлари бўйича процессуал, тайёрлаш, тизимли-структуравий, ҳуқуқни қўллаш, контент-креатив турларига бўлган. Шундан, процессуал мониторинги тушунчасига норматив-хуқуқий ҳужжатларни тайёрлаш, ишлаб чиқиш, қабул қилиш ва кучга

киритишнинг муҳим элементларини қайд этиш ва риоя этилишини кузатиш деб таъриф берган[3].

Бизнингча, “**норма ижодкорлиги фаолиятининг мониторинги**” тушунчасига — қонун ҳужжати лойиҳасини ишлаб чиқиш фаолиятини режалаштириш, лойиҳаларни тайёрлашни ташкиллаштириш, лойиҳани ишлаб чиқиш, лойиҳани экспертизадан ўтказиш, лойиҳанинг муҳокамаси ва манфаатдор идоралар билан келишиш, кўриб чиқиш, қабул қилиш ва тасдиқлаш учун киритиш жараёнларини белгиланган тартибда амалга оширилаётганлигини ваколатли органлар томонидан комплекс ўрганиш фаолияти деб, таъриф бериш мақсадга мувофиқ.

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 20 апрелдаги “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги Қонуни 53-моддасида, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ижросининг мониторинги ва назорати масаласи тегишли нормалар билан мустаҳкамланган.

Хусусан, ушбу моддага кўра, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ижросининг мониторинги ва назорати қонунчиликка мувофиқ амалга оширилади. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилиш ҳуқуқига эга бўлган органлар ва бошқа ташкилотлар тегишли норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ижроси устидан назоратни, шунингдек уларнинг ижроси билан боғлиқ масалалар бўйича ҳуқуқни қўллаш амалиёти мониторингини ҳамда жисмоний ва юридик шахслар муурожаатларининг таҳлилини амалга оширади.

Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда бўшлиқлар, юқорироқ юридик кучга эга бўлган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар билан зиддиятлар, шунингдек ички зиддиятлар ёхуд бошқа хатолар аниқланган тақдирда, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилиш ҳуқуқига эга бўлган орган уларни бартараф этиш юзасидан чоралар кўради. Фуқаролар, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, шунингдек қонунчиликда белгиланган тартибда рўйхатга олинган нодавлат ноижорат ташкилотлари, оммавий ахборот воситалари Ўзбекистон Республикасининг «Жамоатчилик назорати тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ жамоатчилик мониторинги ва назоратини амалга оширадilar.

Фикримизча, норма ижодкорлиги фаолиятининг мониторингини ўзига хос хусусиятлари куйидагилардан иборат:

муайян ваколатли давлат органида ушбу фаолиятни амалга ошириш функциясининг мавжудлиги (Ўзбекистон Республикаси Президентининг 13.04.2018 йилги ПҚ-3666-сон қарорига асосан давлат органлари ва ташкилотлари ҳуқуқ ижодкорлиги фаолиятининг мониторинги Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан амалга оширилади);

мониторинг ўтказишдан кўзланган асосий мақсад сифатли ва мукамал қонун ҳужжатлари базасини яратилишига эришишдан иборатлиги;

мониторинг давомида норма ижодкорлиги фаолиятини амалга оширувчи ваколатли давлат идоралари томонидан ушбу фаолиятга оид қонун ҳужжатлари талабларига тўлиқ ва оғишмай риоя этилаётганлигини ўрганишдан иборатлиги.

норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини ишлаб чиқиш ҳамда манфаатдор вазирликлар, идоралар ва маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари билан келишиш.

Таъкидлаш лозимки, соҳага оид махсус норматив-ҳуқуқий ҳужжат мавжуд бўлмасида, норма ижодкорлигига оид “лойиҳани ишлаб чиқиш фаолиятини режалаштириш” фаолиятини мониторинг қилиш нуқтаи назаридан, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2011 йил 5 августдаги 227-сон қарори билан тасдиқланган “Қонунлар лойиҳаларини ишлаб чиқиш ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатасига киритиш бўйича дастурларини тайёрлаш ва қабул қилиш, шунингдек уларнинг бажарилиши мониторинги тартиби тўғрисида”ги Низомга мувофиқ, Адлия вазирлиги:

“қонун лойиҳаларига доир ишлар дастури лойиҳасига киритиш учун таклифларни тайёрлашда, унга киритилган қонун лойиҳаларини ишлаб чиқиш, келишиш ва киритишда манфаатдор ташкилотлар ишининг амалда мувофиқлаштирилишини таъминлайди, шунингдек методик раҳбарликни амалга оширади;

манфаатдор ташкилотлар иштирокида қонун лойиҳаларига доир ишлар дастурларига киритиш учун таклифларни тайёрлашни ташкил этиш, қонун лойиҳаларини ишлаб чиқиш,

экспертизадан ўтказиш ва келишиш, шунингдек улар бажарилиши мониторинги масалалари бўйича тизимли асосда семинарлар ўтказди;

қонун лойиҳаларига доир ишлар дастурлари бажарилиши устидан самарали ва тизимли мониторингни амалга оширади, қонун лойиҳаларини ишлаб чиқиш, келишиш ва Вазирлар Маҳкамасига киритишда манфаатдор ташкилотларга зарур ёрдам беради;

ҳар чоракда Вазирлар Маҳкамасига қонун лойиҳалари ўз вақтида киритилмаслигини сабаблари ва шартлари, уларнинг паст сифати кўрсатилган, шунингдек қонун лойиҳаларини ўз вақтида ва сифатли ишлаб чиқиш ва киритишни таъминлаш бўйича таклифлар билдирилган ҳолда қонун лойиҳаларига доир ишлар дастурлари бажарилиши тўғрисида ахборот киритади” [4].

Низомга кўра, қонун лойиҳаларига доир ишлар дастурлари бажарилиши мониторинги Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан амалга оширилиб, ўз ичига манфаатдор ташкилотлар томонидан қонун лойиҳаларининг сифати ва уларни ишлаб чиқишнинг белгиланган муддатларига риоя қилинишини, шунингдек уларнинг амалга ошириладиган ислохотларнинг мақсад ва вазифаларига, инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш бўйича талабларга, халқаро нормалар ва стандартларга, Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва қонунларига мувофиқлигини баҳолашни олади.

Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ҳар ойда қонун лойиҳаси ишлари дастурлари бажарилишининг боришини кўриб чиқади. Қонун лойиҳаларини ишлаб чиқишда қонун лойиҳаларига доир ишлар дастурларида назарда тутилган муддатлардан орқада қолган тақдирда Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги бу ҳақда манфаатдор ташкилотларни ёзма шаклда хабардор қилади.

Низомнинг 24-бандига кўра, Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги қонун лойиҳаларига доир ишлар дастурлари бажарилиши мониторингини амалга ошириш учун қонун лойиҳаларига доир ишлар дастурлари лойиҳасини шакллантириш, шунингдек қонун лойиҳаларига доир ишлар масалалари бўйича манфаатдор ташкилотлардан зарур маълумотларни сўраб олиш ва ёзма тушунтириш беришни талаб қилиш, юқорида кўрсатиб ўтилган масалалар бўйича улар фаолияти мониторингини олиб бориш ҳуқуқига эга. Сўраладиган маълумотлар ва ёзма тушунтиришлар манфаатдор ташкилотлар томонидан Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигига 10 кун муддатда етказилади.

Шунингдек, Адлия вазирлиги ҳар йилнинг якунлари бўйича манфаатдор ташкилотларнинг қонун лойиҳаларига доир ишлар дастури лойиҳасини шакллантириш, шунингдек қонун лойиҳаларига доир ишлар дастурларида назарда тутилган қонун лойиҳаларини тайёрлаш бўйича фаолияти натижаларини умумлаштиради ва баҳолайди.

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисидаги ваколатли вакили қонун лойиҳаларига оид ишлар дастурлари ижросининг мониторингини олиб боради, шунингдек, давлат ва хўжалик бошқаруви органлари, маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари ва бошқа ташкилотларнинг қонун лойиҳаларига оид ишлар дастурини ўз вақтида ва сифатли ижро этишларига доир ишларини мувофиқлаштиришда иштирок этади.

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 15 мартдаги ПҚ-5025-сон қарори билан тасдиқланган “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини ва қабул қилинган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тартибга солиш таъсирини баҳолашдан ўтказиш тартиби тўғрисида”ги Низомга кўра, тартибга солиш таъсирини баҳолаш муаммони, уни ҳал этиш йўллари, тартибга солиш мақсадини таҳлил қилиш орқали лойиҳани ишлаб чиқиш ва қабул қилиш, шунингдек, норматив-ҳуқуқий ҳужжатнинг амал қилиши натижасида юзага келиши мумкин бўлган эҳтимолий оқибатлар, шу жумладан манфаатдор томонлар асосиз харажат қилиши, ортиқча мажбурият юклаши, тақиқ ва чекловлар мавжудлигини аниқлаш мақсадида ўтказилади.

Тадбиркорлик фаолиятига, фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларига ҳамда атроф-муҳитга таъсир кўрсатишни назарда тутувчи норматив-ҳуқуқий

хужжат лойиҳаси ва қабул қилинган норматив-хуқуқий хужжат мажбурий тарзда ТСТБдан ўтказилади.

Мазкур Низомга кўра, давлат органлари ва ташкилотларининг тартибга солиш таъсирини баҳолаш ҳамда норматив-хуқуқий хужжатлар лойиҳаларини жамоатчилик муҳокамасидан ўтказиш бўйича фаолияти мониторинги (Адлия вазирлиги) олиб борилади.

Бунда, жамоатчилик муҳокамаси жараёнида норматив-хуқуқий хужжатлар лойиҳалари ва қабул қилинган норматив-хуқуқий хужжатлар бўйича келиб тушган, асосли деб топилган таклифларга жавоб қайтарилмаган (кўрмасдан қолдирилган) тақдирда мазкур камчиликларни бартараф этиш тўғрисида давлат органлари ва ташкилотларига бажарилиши мажбурий бўлган тақдимномалар киритилади.

3) Норма ижодкорлиги фаолиятини мониторингида қўлланиладиган рақамли технологиялар

Айни вақтда, мамлакатимизда норматив-хуқуқий хужжатлар лойиҳаларини ишлаб чиқиш ҳамда манфаатдор вазирликлар, идоралар ва маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари билан келишиш, хуқуқий экспертизадан ўтказиш ҳамда ваколатли органларга киритиш «project.gov.uz» ва «E-qaror» электрон тизимлари орқали амалга оширилади.

Мазкур тизимлар орқали норма ижодкорлиги фаолияти куйидаги тартибда мониторинг қилинади.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 8 апрелдаги 284-сон қарорига кўра, манфаатдор вазирликлар, идоралар, маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари томонидан ишлаб чиқилган ва келишилган Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг хужжатлари лойиҳалари келишиш (виза қўйиш) ҳамда кейинчалик қабул қилиш учун Вазирлар Маҳкамаси ва Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига фақат Ягона электрон тизим орқали электрон кўринишда киритилади.

Қарорга кўра, Ҳукумат таркибига кирмайдиган давлат органлари ва бошқа ташкилотларга Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг хужжатлари лойиҳаларини ишлаб чиқиш, манфаатдор вазирликлар, идоралар, маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари билан келишиш (виза қўйиш) ва киритишнинг мазкур қарор билан белгиланган тартибини норма ижодкорлиги фаолиятига жорий этиш тавсия этилган.

Қарорга кўра, Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигига вазирликлар, идоралар, маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари, бошқа давлат органлари ва ташкилотлар томонидан Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Ўзбекистон Республикасининг Президенти ва Ўзбекистон Республикасининг Ҳукумати хужжатлари лойиҳаларини фақатгина Ягона электрон тизим орқали ишлаб чиқиш, келишиш (виза қўйиш) ва киритиш жараёнини доимий мониторингини амалга ошириш вазифаси юклатилди.

Шу билан бирга, Адлия вазирлиги томонидан вазирликлар, идоралар, маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари, бошқа давлат органлари ва ташкилотларнинг Ягона электрон тизимдан самарали амалий фойдаланишларини таъминлаш, шунингдек ундан норма ижодкорлиги фаолиятида фойдаланиш масаласига услубий раҳбарлик қилинади.

Маълумки, Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 14 апрелдаги 218-сон қарорига мувофиқ, маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органларининг қарорларини ишлаб чиқиш, келишиш ва рўйхатдан ўтказишнинг ягона электрон — “E-qaror” тизими амалга ошириш белгиланган[5].

Таъкидлаш лозимки, Қашқадарё вилоятида «E-qaror» электрон тизимини жорий этиш бўйича ўтказилган эксперимент натижасида маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг қарорлари ва фармойишларини қабул қилиш (чиқариш) муддатлари қисқарганлиги, уларни ишлаб чиқишда инсон омили ва аралашуви камайганлиги, шунингдек, қарорлар ва фармойишлар билан аҳоли доимий равишда танишиш ҳамда ҳудудий адлия органлари уларни мониторинг этиб бориш имконияти яратилди[6].

Шундан келиб чиқиб, Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 22 июндаги 390-сон қарорига мувофиқ, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари ҳужжатларининг лойиҳалари, шу жумладан, хизмат доирасида фойдаланиш учун мўлжалланган ҳужжатлар лойиҳалари «E-qanoq» электрон тизими орқали қабул қилинади. Шу билан бирга, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари томонидан қабул қилинадиган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни давлат ҳисобига олиш «E-qanoq» электрон тизими орқали амалга оширилади.

«E-qanoq» электрон тизимини четлаб ўтган ҳолда маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг тегишли қарорлари ва фармойишларини қабул қилиш (чиқариш)га йўл қўйилмайди. Бундай ҳужжатлар юридик кучга эга эмас ҳамда у қабул қилинган пайтдан эътиборан ҳеч қандай ҳуқуқий оқибатларни келтириб чиқармайди[7].

Қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ давлат сири ҳисобланган маълумотлар ва махфий маълумотларни ўз ичига олган маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг ҳужжатлари лойиҳаларини «E-qanoq» электрон тизими орқали қабул қилишга (чиқариш) йўл қўйилмайди. Қонунчилик ҳужжатларида назарда тутилган ҳоллардан ташқари махфий тоифага кирмайдиган ҳужжатлар лойиҳаларини мустақил равишда ушбу тоифага киритиш тақиқланади[8].

Маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг қарорлари ва фармойишларини фақат «E-qanoq» электрон тизими орқали ишлаб чиқиш, келишиш, қабул қилиш (чиқариш), рўйхатга олиш ва эълон қилиш жараёнларининг доимий мониторинги адлия органлари томонидан олиб борилади[9].

Мазкур қарорга кўра, мониторинг натижаларига кўра «E-qanoq» электрон тизими орқали келишиш учун юборилган маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг қарорлари ва фармойишларига манфаатдор ташкилотларнинг белгиланган муддатларда муносабат билдирмаган раҳбар ва масъул ходимларига нисбатан таъсир чораларини қўлланилади[10].

4) Хулоса ўрнида, таклиф ва тавсиялар

Ушбу соҳада олиб борилган илмий тадқиқот натижаларига кўра, тегишли қонунчилик ва ҳуқуқни қўллаш амалиётини янада такомиллаштириш бўйича қуйидаги **муаллифлик таклиф ва тавфиялар илгари сурилмоқда:**

– давлат органлари ва ташкилотларининг норма ижодкорлиги масалалари бўйича фаолиятини мониторингини амалга ошириш механизмларини белгилловчи норматив-ҳуқуқий ҳужжат қабул қилиш;

– норма ижодкорлигининг барча босқичларини, яъни норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини ишлаб чиқиш ҳамда манфаатдор вазирликлар, идоралар ва маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари билан келишиш, жамоатчилик муҳокамаси, ҳуқуқий ва бошқа турдаги экспертизадан ўтказиш ҳамда ваколатли органларга киритиш жараёнларини мониторинг қилишга мўлжалланган «e-law.monitoring» электрон тизимини ишлаб чиқиш.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 08.08.2018 й., 06/18/5505/1639-сон. (National database of legal documents, 08.08.2018, No. 06/18/5505/1639)
2. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 20.04.2021 й., 03/21/682/0354-сон (National database of legal documents, 20.04.2021, No. 21.03.682/0354)
3. Нормография: теория и технология нормотворчества : учебник для бакалавриата и магистратуры / Ю. Г. Арзамасов [и др.] ; под редакцией Ю. Г. Арзамасова. — Москва : Изд. Юрайт, 2019. — С.159. (Normography: theory and technology of rulemaking: a textbook for undergraduate and graduate students / Yu. Gramm. Arzamasov [and others]; editor-in-chief Yu. GRAMM. Arzamasov. - Moscow: Ed. Yurayt, 2019. - P.159)
4. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2011 й., 32-33-сон, 335-модда. (Collection of legal documents of the Republic of Uzbekistan, 2011, No. 32-33, art. 335)
5. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 15.04.2020 й., 09/20/218/0429-сон (ational database of legal documents, 15.04.2020, No. 20.09.218/0429)

6. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 23.06.2021 й., 09/21/390/0588-сон (National database of legal documents, 06/23/2021, No. 21.09.390/0588)
7. <https://lex.uz>
8. <https://minjust.uz/uz/>
9. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 23.06.2021 й., 09/21/390/0588-сон, 28.07.2021 й., 09/21/469/0718-сон (9. National database of legislative information, 23.06.2021, No. 09/21/390/0588, 28.07.2021, No. 09/21/469/0718)
10. <https://e-qaror.gov.uz>

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-5

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000